

**MAKTABGACHA BO'LGAN BOLALARNI PSIXOLOGIK
METODIK TAYYORLASH**

Bobobekova Munira Tog'oyevna

Buxoro viloyati Kogon tumani

1-Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti,

Maktabga tayyorlov guruh tarbiyachisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni maktabga bo'lgan davrida maktabga tayyorlashning turli psixologik-metodik asoslari yoritib beriladi.

Kalit so'lar: Maktabgacha ta'lim, «Ta'lim to'g'risida»gi qonun, maktabga dastlabki tayyorgarlik.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Mamlakatimizda bu borada salmoqli ishlar olib borilib turli qaror, loyihalar ishlab chiqilmoqda. Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimiga e'tibor qaratsak mamlakatda ta'lim tizimini eng avvalo, uni bog'cha yoshidan to'g'ri tarbiya berib ularni kelgusida yetuk inson bo'lishi uchun to'g'ri tarbiyalamoq darkor. Bolalarni maktabga tayyorlashda bu boradagi metodik bilimlarga tayanish, aniq tizim va ketma-ketlikka asoslanish muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta'limning maqsadi bola shaxsini maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan Davlat talablariga muvofiq sog'lom va yetuk, maktabga o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirishdan iborat.

Maktabgacha ta'limning vazifalari: bolalarni xalqning boy milliy, madaniy, tarixiy merosi va ma'naviy-axloqiy an'analari ruhida tarbiyalash, bolalarda milliy vatanparvarlik hislarini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojini, o'qishga intilish moyilliklarini shakllantirib, ularni muntazam ravishda ta'lim jarayoniga tayyorlash, bolalarning tafakkurini rivojlantirish, o'zining fikrini mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirish, bolalarning jismoniy va ruhiy sog'ligini ta'minlashdan iborat.

Ta'lim tizimi rivojlanishining zamonaviy davrida maktabgacha ta'lim bosqichida quyidagicha o'zgarishlar yuz bermoqda: maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining huquqiy-me'yoriy asosi takomillashib bormoqda; tashkilotlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yangi shakllariga o'tmoqda; nodavlat tashkilotlar tarmoqlari kengaymoqda; ta'limning ilg'or texnologiyalari tatbiq etilmoqda; kadrlar malakasini oshirish tizimi takomillashmoqda; maktabgacha ta'lim tashkilotlarining muqobil shakllari tatbiq etilmoqda. Moliya institutlari ishtirokida investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining innovatsion va eksperimental faoliyati kengaymoqda.

«Ta'lim to'g'risida»gi Qonun hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'limning asosiy omili bo'lgan kadrlarni tayyorlash borasidagi eng zarur tadbirlar tizimi belgilab berilgan. Sog'lom avlodni tarbiyalash davlat va jamiyatning ustuvor yo'nalishidir. Davlat talablari asosida tuzilgan «Ilk qadam» dalat o'quv dasturiga asosan maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalari, tarbiyachilari hamda o'zlari uchun turli sohalar bo'yicha dasturlar, qo'llanmalar, tavsiyalar, qiziqarli kitoblar, aqlan va jismonan rivojlantirishga yordam beradigan turli-tuman o'yinchoqlar va ta'lim tarbiya qurollari yaratiladi.

Bolaning maktabda o'qishga axloqiy-irodaviy tayyorligi. Maktabda o'qishga axloqiy-irodaviy tayyorlik bolaning maktabgacha bolalik oxiriga kelib axloqiy hatti-harakat, iroda, axloqiy hissiyotlar va ong rivojida unga yangi ijtimoiy nuqtai-nazarni faol egallashiga hamda o'zining o'qituvchi va sinfdoshlar bilan o'zaro munosabatlarni axloqiy asosda qorishiga imkon beradigan darajaga erishishida ifodalanadi. Maktabni axloqiy-irodaviy tayyorlik mazmuni o'quvchi tutgan o'rindan kelib chiquvchi bola shaxsi hamda xulqiga qo'yiladigan talablarga ko'ra aniqlanadi. Bu talablar maktabga o'qishning dastlabki kunlaridanoq o'quvchi oldiga o'quv majburiyatlarini mustaqil va ma'suliyatni his etgan holda bajarish tartibli va intizomli bo'lish, o'z xatti-harakati va faoliyatini boshqarish, o'qituvchi va o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarda madaniy xulq qoidalariga rioya qilish,

maktab anjomlariga tartibli va ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishni ko'ngdalang qo'yadi. Bu yuksak talablarni bajarishga tayyorlash oldindan bolalar bog'chasi va oilada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar bilan olib boriladigan davomli, maqsadga yo'llangan tarbiyaviy ish jarayonida amalga oshiriladi.

Bolaning maktabda o'qishga aqliy tayyorligi. Maktabga aqliy tayyorlikning muhim tarkibiy qismi maktabga o'qishga kirayotgan bolada atrof, dunyo haqida yetarlicha keng bilish boyligining mavjud bo'lishidir. Bilimlarning bu fondi o'qituvchi o'z ishini tashkil etishda tayanadigan zarur asos hisoblanadi. Bolani maktabga aqliy tayyorligida bolalar egallagan bilimlarning sifati ahamiyatlidir.

Bilimlar sifatining ko'rsatkichi birinchi navbatda ularni bolalar tomonidan ongli egallaganligi; tasavvurlarining aniq va tabaqalashtirilganligi; oddiy tushunchlar mazmuni va hajmining to'liqligi; o'zlariga tushunarli o'quv va amaliy vazifalarni hal etishda bilimlarni mustaqil qo'llay olish qobiliyatlari; muntazamlilik, ya'ni maktabgacha ta'lim yoshidagilarning narsa va hodisalar o'rtasidagi tushunarli, muhim aloqa hamda munosabatlarni aks ettira bilish qobiliyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баротов Ш.Р. Таълимда психологик ҳоМар асоогап^ . 1999. 96 б.
2. Э^озиев "Инсон психи^^ни^ ривожтаниши" Тошкент: Университет1998
3. М.Г. Давлетшин "Таълимнинг психологик а^о^рН"
4. Ш.Р.Баротов "Укувчи шахсини урганиш усуллари" Тошкент: У- 1995
5. М.Вохидов "Болалар психологияси" Тошкент: У- 1982
6. М.Вохддов "Мактабгача тарбия ёшидаги болалар психологияси" Тошкент: 1970.

